

Pa´labrar la literatura lojana

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

El pasado viernes, 19 de septiembre, se presentó la retrospectiva "Memorias, Pa´labrar", una muestra de las creaciones y recuerdos del Taller de Literatura adscrito a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Loja.

Pa´labrar es el formato, la publicación que muestra el trabajo de talleristas, de quienes aman la cultura desde las letras, pero es más que una revista porque es ventana y puente para conectar sueños y fomentar la identidad del "último rincón del mundo".

La dinámica del taller perdura, se convierte en buena práctica, comunidad de aprendizaje, laboratorio creativo y espacio de apoyo para personas de varias edades que exponen sus ideas para retroalimentarse. En el taller se reúnen expertos y aprendices. El maestro sugiere lecturas, expone argumentos y crítica sobre la base del aprecio. En tanto que los noveles presentan sus "óperas primas", apasionados, con la intención de construir nuevos estilos en una sociedad que corre el riesgo de la pérdida de diversidad, de la mano del mal uso de la inteligencia artificial generativa.

Hoy, en el taller también se encuentran generaciones. Aquellos irreverentes que hace más de 30 años deseaban cambiar los cánones decimonónicos y vivieron nacer el siglo XXI, un fenómeno migratorio y la Internet están junto a jóvenes que traen narrativas distintas, diálogos interculturales y lógicas descentralizadas en las relaciones regionales.

Gracias a los directivos de la CCE, son décadas de apoyar esta iniciativa, que además es la génesis de propuestas académicas. El taller es fuente de investigadores que desde las universidades lojanas realizan proyectos científicos en América Latina. Sobre todo, gracias a Luis Antonio, Galo, Gloria, Eduardo, Carlos, José, Bernardita, y más, muchos más para estar, semana a semana, labrando, cuidando, amando la literatura.